

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Искандарова Нодира Бахрамбековна

доцент кафедры «Романо-германская филология» Университета Мамун, доктор философии (PhD) по филологическим наукам

Аннотация. В статье рассматривается роль современных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и дистанционное обучение, в повышении качества и доступности образования. Обсуждаются возможности персонализации образовательного процесса с помощью ИИ, который позволяет адаптировать учебные материалы под индивидуальные потребности студентов, а также автоматизировать рутинные задачи преподавателей. Особое внимание уделяется развитию дистанционного обучения, которое значительно расширило доступ к образовательным ресурсам, особенно в условиях глобальных кризисов. Подчеркивается важность гибкости образовательных платформ и их адаптивности к различным потребностям студентов.

Ключевые слова. искусственный интеллект (ИИ), дистанционное обучение, образовательные технологии, интеллектуальные системы помощи в обучении (ITS), доступность образования, автоматизация преподавательских задач, цифровые платформы, гибкость обучения.

Современные технологии играют все более значимую роль в образовательной системе, создавая новые возможности для повышения качества и доступности образования. Одним из ключевых направлений таких изменений являются искусственный интеллект (ИИ) и дистанционное обучение, которые не только меняют подход к обучению, но и делают его более доступным для разных категорий учащихся.

Инновация в образовании – это нововведение, предназначенное для разрешения актуальной проблемной ситуации (с целью обеспечения

оптимизации учебного процесса, повышения качества образования или организации благоприятных условий усвоения материала), существенные изменения в одном или нескольких пунктах: содержании образования, методах преподавания, подготовки уроков и их проведения, формах контроля качества обучения [4; 23-33]

Искусственный интеллект открывает огромные возможности для персонализации образовательного процесса. Программы с ИИ анализируют прогресс каждого студента, адаптируя учебные материалы и методики обучения под индивидуальные потребности. Это особенно важно в ситуации, когда каждый ученик обладает своим темпом восприятия информации и уровнем подготовки.

Одним из примеров использования ИИ в образовании является интеллектуальная система помощи в обучении (Intelligent Tutoring Systems, ITS). Такие системы отслеживают успехи студентов в реальном времени, выявляют слабые места и предлагают задания, направленные на устранение пробелов в знаниях. Это помогает поддерживать постоянный интерес к учебному процессу и добиваться лучших результатов, избегая перегрузок и скуки.

Кроме того, ИИ используется для автоматизации рутинных задач преподавателей, таких как оценка работ, что освобождает время для более глубокого взаимодействия с учениками. Алгоритмы способны оценивать не только тесты, но и эссе, анализируя структуру текста, логику изложения и даже оригинальность мыслей.

Одним из самых значительных изменений в образовании стало развитие дистанционного обучения, которое особенно актуально в условиях глобальных кризисов, таких как пандемия COVID-19. Технологии дистанционного обучения позволили миллионам студентов по всему миру продолжить обучение, несмотря на закрытие школ и университетов.

Главное преимущество дистанционного обучения — это доступность. Оно позволяет студентам из отдаленных регионов или тех, кто не может посещать

традиционные образовательные учреждения, получать качественное образование. Мобильные устройства, интернет-платформы и онлайн-курсы позволяют учиться в любое время и в любом месте, что делает образование более гибким и адаптивным к потребностям студентов.

Благодаря интерактивным платформам и видеоконференциям, студенты могут взаимодействовать с преподавателями и однокурсниками, а также участвовать в групповых проектах, что сохраняет живой образовательный процесс. Использование технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, позволяет проводить интерактивные занятия, симуляции и эксперименты, которые раньше были возможны только в физической аудитории.

Одним из ключевых аспектов использования технологий в образовании является возможность комплексного подхода к обучению. Обучение с применением информационных технологий не сводится лишь к передаче определённого объёма знаний учащимся, но также способствует развитию их познавательных интересов, творческого подхода к учебной деятельности, стремления самостоятельно искать и углублять свои знания и навыки. Практика использования учителями информационных технологий позволяет сделать следующий вывод: их применение на уроках обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами обучения:

1. Актуальность и современность учебного материала.
2. Наличие дополнительного и вспомогательного контента.
3. Эстетичность и наглядность представления информации.
4. Возможность распечатки материала для индивидуальной работы.
5. Возможность блочного представления темы и опережающего обучения.
6. Обучение через игровую и практическую деятельность.
7. Повышение интереса учеников к учебному процессу.
8. Более структурированная организация работы учителя.

Таким образом, использование информационных технологий способствует повышению качества знаний и умений учащихся на всех этапах урока [1; 45-54].

Совмещение искусственного интеллекта и дистанционных образовательных платформ позволяет создать гибкую систему обучения, в которой каждый студент получает материалы, адаптированные под его уровень и интересы, и одновременно имеет доступ к образовательным ресурсам со всего мира.

Технологии также позволяют более точно отслеживать прогресс студентов и результаты учебных программ. Данные об успеваемости, собранные с помощью ИИ и цифровых платформ, помогают образовательным учреждениям и преподавателям улучшать учебные курсы, адаптируя их под актуальные потребности учащихся. Это ведет к более высокому уровню образования и позволяет подготовить студентов к вызовам современного мира.

Несмотря на явные преимущества, интеграция технологий в образование сопряжена с некоторыми вызовами. Одним из них является цифровое неравенство — не все студенты имеют доступ к необходимому оборудованию и стабильному интернет-соединению. Это создает дополнительную задачу для образовательных систем, которые должны стремиться к устранению подобных барьеров.

Кроме того, возникает вопрос этики и конфиденциальности данных. Использование ИИ и цифровых платформ требует ответственного подхода к защите персональных данных студентов. Образовательные учреждения и разработчики должны обеспечивать безопасность информации и соблюдать законы о защите данных.

Заключение

Технологии, такие как искусственный интеллект и дистанционное обучение, безусловно, открывают новые горизонты в образовании, делая его более доступным и качественным. Персонализированный подход, гибкость обучения и возможность взаимодействия с мировыми образовательными

ресурсами создают условия для развития учебного процесса, адаптированного под потребности каждого студента. Однако для того чтобы эти технологии приносили максимальную пользу, необходимо преодолеть существующие вызовы и обеспечить равный доступ ко всем возможностям, которые они предлагают.

Список литературы:

1. Босова, Л. Л. Компьютерные уроки в начальной школе // Информатика и образование. — 2002. — № 1.
2. Елашкина, Н. В., Рохвадзе, Р. Ф. Инновации в системе высшего образования: проблемы, решения, предложения [Электронный ресурс] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). — Уфа: Лето, 2012.
3. Мардиева, Р. А., Бурнашев, Р. Ф. Обучение иностранным языкам с помощью IT технологий // Science and Education. — 2022. — Т. 3, № 6. — С. 1173-1180.
4. Попова, Н. Г. Информатизация учебного процесса // Начальная школа. — 2002. — № 11.